

AHMEDOV ISLOM BAXTIYOR O'G'LI
Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Ayrim xorijiy davlatlarda politsiya xodimlarining malakasini oshirish borasidagi ilg'or tajribalar tahlili

<https://doi.org/>

Abstract: Ushbu maqolada MDH davlatlari, xususan, Rossiya va Qozog'iston ichki ishlar organlari xodimlarini tayyorlash va malakasini oshirish tizimidagi zamonaviy islohotlar tahlil qilingan. An'anaviy nazariy ta'limdan amaliyotga yo'naltirilgan, interfaol va masofaviy o'qitish usullariga o'tish jarayonlari o'rganilgan. Mashg'ulotlarda imitatsion modellashtirish, "Case-study" usulidan foydalanish hamda xodimlarning psixologik barqarorligi va stressni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish masalalari yoritilgan. Shuningdek, xorij tajribasining eng ilg'or jihatlarini O'zbekiston ichki ishlar tizimiga moslashtirgan holda tatbiq etish bo'yicha xulosalar berilgan.

Keywords: ichki ishlar organlari, malaka oshirish tizimi, masofaviy ta'lim, imitatsion modellashtirish, psixologik barqarorlik, interfaol o'qitish, xorijiy tajriba.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. D. Alimova. Jadidchilik fenomeni. – Toshkent: Akademnashr, 2022.
2. G'ulomov Mirzohid. O'rta Osiyoda jadidchilik harakati va milliy uyg'onish. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2003.
3. A. Erkinov. Jadidchilik va o'zbek adabiyoti. – Toshkent: Yozuvchi, 2007.
4. A. Donish. Navodirul vaqoe (Nodir voqealar) – Toshkent: Fan. 1994.
5. Khalid Adeeb. The politics of Muslim Cultural Reform. Jadidism in Central Asia. Berkley-Los-Angeles-London, 1988.

